

QUR'ONI KARIMNING O'RGANILISH DAVRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6093687>

Berdiqulova Iroda Bahrom qizi

Denov Tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

Usmonova Maxfirat Murodullo qizi

Denov Tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

Xo'lmominova Ruqiya Eshmamad qizi

Denov Tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

Anotatsiya: *Ushbu maqolamda Islom dinining muqaddas kitobi QUR'ONI Karimning paydo bo'lishi, Qur'on kitobidagi suralarni nozil bulishi uni kitob shakliga keltirish yo'lida xalifalarni bajargan ishlari.*

Kalit so'zlar: *Alloh, Payg'ambarimiz Muhammad S.A.V, Xalifa Usmon, Abu Bakr, Madina, Makka, Qur'on, Umar Ibn Al-Xattob*

Qur'on arabcha o'qimoq tilovat qilmoq deganidir. Musulmonlarning asosiy muqaddas kitobi. Islom e'tiqotiga ko'ra, Qur'on vahiy oqali Payg'ambar Muhammad s.a.v 610-632 yillar davomida nozil qilingan.

Qur'on Karim- Alloh tarafidan 23 yilga yaqin muddat mobaynida Payg'ambarimiz Muhammad S.A.V oyatma oyat surama-sura tarzida nozil qilingan ilohiy kitobdir. Bu kitob Islom dinining muqaddas manbai hisoblanadi. Muqaddas yozuv ko'p nomlaridan biri bulgan "Qur'on" so'zi arabcha "qara'a" (o'qimoq) fe'lidan olingan. Boshqa fikrga binoan u suryani tilidagi kerain Muqaddas yozuv ma'nosini bildiruvchi so'zdan olingan. Qur'on suralaridan iborat. Qur'on surasan bir bulak bulib eng kami 3 ta yoki undan ortiq oyatlarni o'z ichiga oladi. Qur'ondagi jami sura 114 ta sura mavjud. Oyatlar soni esa Qur'on mantlari taqsimlashni turli yulariga qarab 6204 ta 6234 ta va hatto 6666 gacha belgilangan. Bu har xillik Qur'on nusxalarining bir biridan farq qilishidan emas balki, undagi oyatlarning turli qiroat maktablarining (ularning soni 14 tadan iborat) an'analari bo'yicha taqsimlanganligini bildiradi.

Qur'ondagi suralar o'z mazmuniga yoki nozil bulgan vaqtiga ya'ni xronologik tartibiga qarab emas balki, hajmiga ko'ra avval katta so'ng kichik suralar tartibida Payg'ambarimiz Muhammad S.A.V vafotlaridan ancha keyin yig'ilib joylashtirilgan suralarni hajmi ham har xil eng katta hajmi 2 surada 286 oyat bor bo'lsa, eng kichik suralar faqat 3 oyatdan iborat.

Islom shunoslik va Qur'on shunoslik xulosalari asosida suralarning xronologik tartibini quyidagicha shaklda tasavvur qilish mumkin.

Birinci: Makka davri (610-615) bu davrda yuksak abadiy ijod namunalari bulgan saj davridagi suralar o'qilgan. Yevropa olimlari ularga "nazmiy suralar" deb nom berishgan

Ikkinchi: Makka davri (616-619) bu suralar Payg'ambarimiz Muhammad S.A.V va ularning izdoshlari doimi taqib ostida yashashgan va ko'p chilik xabashistonga ko'chib

ketgan vaqtda o'qilgan. Bu suralarda Allohning Rahmon sifatida ko'p tilga olinganligi sababli Yevropa olimlari ularni "Rahmon suralari" deb atalganlar.

Uchunchi: Makka davri (619 boshlaridan 622 yil sentyabr oyigacha) bu davr ham Payg'ambarimiz Muhammad S.A.V va uning izdoshlari ta'qib ostida yashaganlar maxfiy ravishda ko'pincha shahardan tashqarida ibodatga to'planishgan. Bu davr suralari Payg'ambarlar haqida asodir hikoyalarga keng o'rin berilganligi sababli Yevropalik olimlar bularga "Payg'ambarlik suralari" deb nom bergan.

To'rtinchi: Tarixiy voqealarga aniqroq aks ettirishiga e'tiborga olgan holda Madinada tushirilgan 24 ta suraning nozil bulish tahlilini quyidagi besh bosqichga ajratish mumkin

Payg'ambarimiz Muhammad S.A.V vafotlaridan keyin Qur'on kishilarni xotirasida va yozgan narsalarida saqlanib qoldi. Payg'ambarimiz Muhammad S.A.V dan so'ng musulmonlarga Abu Bakr boshliq etib sayinlandi. Uning xalifalik davrida (632-634) muomlar va muddatlar dindan qaytgan o'rtasida janglar, Ridda voqealari bulib o'tdi. Ushbu janglarda qur'oni to'liq yod olgan muqriylar(qorilar) ko'plab shahid bo'ldilar. Bunda bo'lajak xalifa Umar inb Al-xattob (634-644) yil Abu Bakrga barcha qorilar shu zayilda o'lib ketaversa Qur'on nuqsonli bulib qolishi mumkin shu sababli uni jamlab kitob holiga keltirish zarur degan masalihatni beradi. Avvaliga Abu Bakr ikkilanib turadi chunki bu ish payg'ambarimiz Muhammad S.A.V hayotlilik paytlarida qilinmagan edi bu hol bitat deb qabul qilinishi mumkin edi.

Keyinroq Abu Bakr ham qur'onni kitob shakliga keltirib quyish zarurligini anglab yetdi va Zayd inb Sobit ismli sahobani chaqirib bu ishni unga topshiradi shunday qilib Sobit va boshqa qorilar mashaqqatli urinishlardan keyin Qur'onni kiyik terisidan bo'lgan sahifalarga yozib chiqdilar va Abu Bakrning uyida saqlab qo'ydilar. Bu jamlanma keyinchalik "as-Suhuf al-bakriya" – "Abu Bakr sahifalari" deb nomlandi. Abu Bakr olamdan o'tgandan keyin jamlanma Umar inb Xattob uyiga u olamdan o'tgandan so'ng uning qizi Payg'ambar ayoli Hafsada qoldi.

Vaqt o'tishi bilan islom davlatlari turli siyosiy guruhlar paydo buldi. Ular o'rtasidagi ziddiyatlar Xalifa Usmon inb Affof davrida o'tkirlashdi har bir guruh o'z siyosiy iddiyotlarini Qur'on orqali asoslashga urinishar edilar. Qur'on o'qishdagi turli ixtiloflar unga asos yaratar edi. Bu ixtiloflarni bartaraf etishni istagan xalifa Qur'onni yangi tahririni ko'chirishga buyruq beradi. Xalifa Usmon inb Affon topshirilig'iga binoan Zayd inb Sobit barcha Qur'on qismlarini yig'ib taqqoslab chiqib qaytadan Qur'onni Karim matnini jamladi.

Qur'onning birinchi rasmiy nusxasi 651 yilda Xalifa Usmonga taqdim etildi. U asl nusxa hisoblanib undan ya'na uchta bazi manbalarga ko'ra yettita nusxa ko'chirtirilib arab askarlari turgan yirik shaharlardan- Basra, Damashq, Kufaga jo'natildi. "Imon" deb nomlangan asl nusxa esa Madinada, Xalifa Usmon huzuruda qoldi. Ko'chirilgan nusxalar "Mushafi Usmon" deb ataldi.

Ilk Qur'on nusxalaridagi arab yozuvi nomukammal bulib, ularni Qur'onni to'liq yod biluvchi usta qorilar o'qiy olar edilar. Hammaga faqat Qur'onni shu nusxasidan ko'chirishni buyruq beradilar. Saqlangan ilk nusxalar **hijoziy** va **kufiy** xatlaridan ko'chirilgan. Mutaxassislarning fikricha, Arab davlatining poytaxti 749 yilda Suriyadan Iroqqa o'zgartirilishi hijoziy xatingning yuqolib ketishiga olib kelgan.

Qur'on yozuvining hozirgi ko'rinishi faqat X asrga kelib to'liq shakllangan.

Qur'onning shu kunimizgacha saqlanib qolgan nodir nusxalari arab yozuvi rivojining bebaho yodgorliklar hisoblanadi.

Arab tarixchilari xabar berishicha, xalifa Usmon Qur'oni mutolaa qilib o'tirganida fitnachi musulmonlar tomonidan o'ldirilgan.

U kishini qoni Qur'on sahifasiga to'kilgan degan naql xalq orasida keng tarqalgan. Bundan kufadagi kitob sotuvchi savdogarlar foydalanib ko'p nusxada qonli Qur'on nusxalari tayyorlab sotishgan. Hozirgi paytda jahon muzey va kutubxonalarida bunday nusxalari saqlanadi. Ulardan biri Toshkent shahrida O'zbekiston Musulmonlar idorasida saqlanadi. Unda ham qon izlari bulib, shu nusxa aynan xalifa Usmonga tegishli degan gaplar mavjud.

Mazkur Qur'on 353 varaqdan iborat bo'lib, varaqlar o'lchami 68x53 sm, matn yozilgan qism hajmi 50x44 sm. Sahifalar kiyik terisidan ishlangan bo'lib, har biriga 12 qator chiroyli kufiy xatida yozuv bitilgan. Ko'p varaqlar yo'qolgan va keyinchalik qog'oz sahifalari bilan to'platilgan.

Xulosa: Maqolada Qur'on kitobi nozil bulgani va kitob shakliga kelishi uchun sabab bulgan omillar keltirilgan. Har bir musulmon uchun bu kitob qanchalik muqaddas ekani ma'lum. Alloh bajarilishi kerak bulgan amallarni Payg'ambarimiz Qur'on Karim kitobi orqali bizga yetkazilgan. Har bir musulmon bu kitobda yozilgan amallarni bajarib Alloh va'da qilingan Jannatga kirishlik uchun harakat qiladi.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Boboxonov Shamsuddin, Qur'oni Karim (30-pora), T, 1991. Usmonov M. Qur'oni Karim va janobi Rasullullohning amallari. T. 1992
2. Karomatov H.S Qur'on va o'zbek adabiyoti T. 1993
3. Shayx Ismoil Mahdum Toshkentdagi Usmon mus'hafining tarixi T. 1995
4. www.arxiv.uz